

ДАВЛАТ ИШТИРОКИДАГИ РЕАЛ СЕКТОР КОРХОНАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРДАН Фойдаланишга инновацион ёндошувлар

¹Алимназар Худжамуратович Исламкулов, ²Ибрагимов Сирожиддин Баходирович

¹Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

²Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси
мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225843>

Аннотация. Мақолада миллий иқтисодиётнинг инновацион салоҳияти, корхоналар ишлаб чиқараётган товарларга доимий тарзда янги ўзгартиришлар киритилишига, янги маҳсулотлар яратилишига, истеъмолчилар талабларини қондириши учун илмий-техник тараққиётнинг энг янги ютуқларини ишлаб чиқаришига жорий этилиши ёритиб берилган. Шунингдек бозордаги мавжуд мавқени ушлаб туриши, корхонанинг узоқ муддатли иқтисодий самарадорлигини таъминлаш ва жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашувлари кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: инновацион, молиявий ресурслар, илмий-техник, молиявий ресурсларни шакллантириши, бошқариши ва тизимлаштириши, молиявий назорат, интеграциялашув, режалаштириши, жойлаштириши, пул оқими, молиявий рисклар.

Аннотация. В статье освещены инновационный потенциал национальной экономики, внедрение новейших достижений научно-технического развития для удовлетворения потребностей потребителей, внесение новых изменений в продукцию, выпускаемую предприятиями. Также показано, как сохранить текущее положение на рынке, обеспечить долгосрочную экономическую эффективность предприятия и интегрировать его в мировое сообщество.

Ключевые слова: инновационные, финансовые ресурсы, научно-технические, формирование, управление и систематизация финансовых ресурсов, финансовый контроль, интеграция, планирование, размещение, движение денежных средств, финансовые риски.

Abstract. The article highlights the innovative potential of the national economy, the constant introduction of new changes to the goods produced by enterprises, the creation of new products, the introduction of the latest achievements of scientific and technical progress into production to meet consumer demands. It also shows how to maintain the existing position in the market, ensure the long-term economic efficiency of the enterprise, and integrate it into the world community.

Keywords: innovative, financial resources, scientific and technical, formation, management and systematization of financial resources, financial control, integration, planning, placement, cash flow, financial risks.

Кириш

Ҳозирги кунда Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган изчил ислохотлар жараёни иқтисодиётнинг реал секторида молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширишни, жужладан корхоналарда молиявий сиёсатни шакллантириш амалиёти муаммоларини аниқлаш ва уларни ҳал этиш юзасидан илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқиш, корхоналар молиявий-иқтисодий тараққиёти барқарорлигини, уларнинг глобал рақобатбардошликка эришишини таъминлаш –

миллий иқтисодиётимизда корхоналар молиявий сиёсати самарадорлигини баҳолаш амалиётининг замонавий ҳолатини таҳлил қилишни тақозо этади. Шу боисдан, мазкур илмий мақолада давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан фойдаланиш амалдаги ҳолатининг таҳлиliga эътибор қаратилади. Бунинг учун мақолада қуйидаги бош вазифаларни ҳал этиш лозимлиги белгилаб олинди:

- давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан фойдаланишнинг услубий асослари таҳлилин аналга ошириш;

- давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан фойдаланишнинг тактик вазифалари ижросини таҳлил қилиш;

- давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан фойдаланишнинг стратегик вазифалари ижросини таҳлил этиш.

Мамлакатимизда давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш механизми ҳозирги замон амалиётини тадқиқ этишда, бизнинг фикримизча, авваломбор, Ўзбекистон Республикасига хос бўлган корпоратив бошқарув ва молиявий сиёсатни ташкил этиш хусусиятларини ва унинг корхона молияси учун аҳамияти ва вазифаларини очиб бериш лозим бўлади.

Ўзбекистон Республикасида корпоратив молияни ташкил этиш ва бошқариш амалиётининг ҳозирги ривожланиши инновацион-креатив ёндошувни татбиқ этишга боғлиқ бўлиб, бу инсоният тараққиёти ҳамда назарий-амалий билимлар боғлиқлиги билан амалга оширилади. Инновацияларни алоҳида корхоналар ва қолаверса бутун иқтисодиётнинг фаолият кўрсатишига қай даражадаги таъсирини чуқур ўрганиш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан бири сифатида намоён бўлмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикасида ушбу соҳада амалга оширилаётган ишларни таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

Турли мулкчилик шаклидаги корхоналарнинг инновацион салоҳиятини баҳолашда эса қуйидагиларни аниқ белгилаш лозим:

1. Корхоналарни инновацияларнинг рискли йўлига қадам қўйишига ундовчи рағбатлар.

2. Корхоналар учун инновацияларни амалга ошириш.

Макродаражада инновациялар самарадорлигини аниқлашда мамлакатда яратилаётган инновацион маҳсулотлар, ишланмалар ва хизматларни амалиётга татбиқ этиш ҳамда ўзлаштириш сифатли, рақобатбардош, янги маҳсулот ишлаб чиқариш ёки янада самарали ва модификацияланган технологиялардан фойдаланиш асосида олаётган фойда миқдорини оширишга эришиш билан баҳоланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

ХИФ экспертларининг услубиётига мувофиқ, қисқа ва узоқ муддатли ривожланишда барқарор иқтисодий ўсишга эришиш имконияти тенг даражада учта ўзгарувчан категорияларга боғлиқ: макроиқтисодий муҳит, давлат институтлари ва технология. Узоқ муддатли даврда илмий-техника салоҳиятисиз иқтисодиёт ўса олмайди. “Новатор” мамлакатлар (АҚШ, Япония, Корея, Канада шулар қаторида) учун инновациялар 1/2 ни ташкил этса, бошқа мамлакатлар учун 1/3 ни ташкил этади¹.

¹ The Failed States Index Rankings. URL: <http://ffp.statesindex.org/rankings>.

Реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш алгоритми худудий даражада учта кўринишдаги кетма-кет амалга ошириладиган босқичларда тақдим этилиши мумкин. Қуйида айрим иқтисодчи-олимларнинг² реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини баҳоловчи меъёрий услубларини умумлаштирган ҳолда, ўз таҳлилларимизни баён этамиз.

Таҳлил ва натижалар:

Корхона иқтисодиёти даражасида инновацион салоҳият замирида, инновацион фаолиятни ташкил этиш ва рағбатлантиришга алоқадор мавжуд тизим субъектларининг (истеъмолчи, ижро ҳокимияти субъекти, субъект-новатор, бозор ва ҳ.) мавжуд ёки янги вужудга келаётган эҳтиёжларини қондиришга мўлжалланган янги ҳолатга ўта олиш салоҳиятини тушуниш керак бўлади.

Корхона молиявий-иқтисодий сиёсати мазмун жиҳатидан унинг инновацион салоҳиятига боғлиқ бўлиб, у, ўз навбатида, корхонанинг келгусидагимолиявий-иқтисодий ҳолати ва имкониятларининг ривожланишини олдиндан белгилаб беради. Корхонанинг иқтисодий ривожланиши эса учта манбага асосланиши мумкин:

- ишлаб чиқариш омиллари (ўсишнинг экстенсив тури);
- инвестициялар (ривожланишнинг ўрта даражаси, ўсишнинг экстенсив-иқтисодий тури);
- инновациялар (олий даража, иқтисодий ўсишнинг интенсив тури).

Ҳар бир корхона бир вақтнинг ўзида ушбу ривожланишнинг уч манбасидан фойдаланади, бир вақтнинг ўзида, қоида тариқасида, улардан бири устувор ҳисобланиши сабабли, корхоналарнинг иқтисодий ўсиш даражаси ва сифати бўйича таснифлаш имконияти яралади.

Корхоналарнинг инновацион салоҳиятини таҳлил қилиш услубиётини аниқлаш учун корхоналар инновацион фаолияти самарадорлигига халқаро ва худудий баҳо бериш усулини қўллаш таклиф қилинади. Мазкур таҳлилни амалга ошириш учун Ф.Бергер томонидан кўриб чиқилган, корхонанинг инновацион салоҳиятини ўрганишнинг фундаментал таҳлил концепциясига таянувчи алгоритмик кетма-кетлигини ишлаб чиқиш таклиф қилинади.

Мазкур концепция “юқоридан пастга” комплекс услубий ёндашувга асосланади, яъни таҳлилга ёндашиш, таҳлилни у ёки бу иерархиянинг юқори даражасидан бошлашни ва пастга, таҳлилнинг таянч бирликларига қараб ҳаракатланишни тақозо этади. Алгоритм иерархиясининг юқори босқичида инновацион салоҳиятга берилган халқаро баҳо ўрин эгаллайди, кейинги тадқиқот нуктаси худудий даража бўлади ва ниҳоят охириги даражада инновацион салоҳият хусусий кўрсаткичларининг баҳоси акс этади. (1-расмга қаранг).

² Багриновский К., Бендиков М., Хрусталева Е. Экономическая безопасность наукоемкого производства: Препринт.-5-изд. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – с. 36-37; Инновационный менеджмент в России: вопросы стратегического управления и научно-технологической безопасности.-4-изд. / Рук. авт. колл. В.Л.Макаров, А.Е.Варшавский. – М.: Наука, 2019. с. 108-150; Научно-технологическая безопасность предприятий: методологические подходы и результаты диагностирования. -3-изд. / А.И.Татаркин, Д.С.Львов, А.А.Куклин, А.Л.Мызин, В.Я.Буланов, К.Б.Кожов, А.Ю.Домников. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018.-345с.; Сенчагов В. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие-4-изд. / Институт экономики РАН. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2019. -324с.

**Реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан
фойдаланиш самарадорлигига халқаро баҳо**

**Реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан
фойдаланиш самарадорлигига ҳудудий баҳо**

**Реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан
фойдаланиш самарадорлиги хусусий
кўрсаткичларининг баҳоси**

1-расм. Реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш услубиётини тадқиқ қилиш кетма-кетлиги³.

Реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги таҳлилининг алгоритми аниқлаб олингандан сўнг, тадқиқот таҳлилининг вақтга доир даврини ҳисоблаш зарур бўлади. Реал сектор корхоналарида молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашнинг машҳур услубларидан бири Халқаро иқтисодий форумнинг (ХИФ) глобал рақобатбардошлик ҳисоботлар учун ҳисобланадиган “Глобал рақобатбардошлик индексининг инновацион салоҳият субиндекси (GCI)” ҳисобланади. Глобал рақобатбардошлик индекси («Growth Competitive Index» – «GCI») – иқтисодиёт ривожланишининг жорий даражасини ақс эттиргани ҳолда, қисқа муддатли ривожланишда миллий иқтисодиётнинг барқарор иқтисодий ўсишга эришиш қобилиятини аниқлашга қаратилган. «GCI» мамлакатларнинг қисқа муддатли ҳамда узоқ муддатли ривожланишида иқтисодий ўсишга таъсир қилувчи учта категорияга асосланган: технологиялар, давлат институтлари ва макроиқтисодий иқлим.

Хулоса.

Ўрганиш натижалари асосида молиявий прогнозлашнинг компания бошқарув тизимидаги ўрни ва аҳамиятига ойдинлик киритилди. Корхонада молиявий прогнозлаш режалаштирилган тадбирларни амалга ошириш, молиявий режалаштириш билан чамбарчас боғлиқ. Иқтисодчилар орасида молиявий прогнозлаш ва режалаштириш жараёнларини фарқлаш бўйича қарашлар бирлиги йўқ. Шу билан бирга, ушбу жараёнларнинг муҳим хусусиятларини ўрганиш молиявий прогнозлаш нисбатан мустақил бошқарув функцияси деган хулосага келди. Адабиётда кенг тарқалган молиявий башоратни фақат компанияда молиявий режалаштиришнинг мақсад ва вазифаларига бўйсунадиган жараён сифатида тушунишдан фарқли ўлароқ, молиявий башоратни ўзаро муносабатларнинг яхлит тизимида кўриб чиқиш таклиф етилади. стратегик бошқарув қарорларини қабул қилиш ва молиявий стратегияни бошқариш.

Молиявий прогнозлаш - бу:

- илмий асосланган бошқарув қарорларини қабул қилиш имконини берувчи самарали восита;

³Муаллиф томонидан тузилган.

- компаниядаги стратегик бошқарув тизимининг зарур компоненти;
- молиявий стратегияни ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг асосий жараёни;
- самарали молиявий режалаштиришнинг асосий шартларидан бири.

Тадқиқотда биз аниқладикки, молиявий прогнозлаш - бу компания молиясини ривожлантириш истиқболлари ва йўлларини илмий ўрганиш бўлиб, у эҳтимоллик, кўп қиррали, ammo стратегик бошқарув қарорларини қабул қилиш учун етарлича ишончли. Молиявий прогнозлаш жараёнининг натижаси илмий асосланган молиявий прогноз бўлиб, у келажакда компаниянинг молиявий ҳолати ёки ушбу ҳолатга еришишнинг муқобил усуллари тўғрисида оғзаки, математик, график ёки бошқа шаклда ифодаланган ҳукмдир. Амалда, молиявий прогноз - бу қабул қилинган стратегияга қараб, тадбиркорлик субъектининг маълум мақсадларига еришишнинг мумкин бўлган даражасини белгилайдиган ҳужжат.

Қийматни бошқариш - бу корxonанинг барча даражаларида харажатлар бўйича тезкор ва стратегик қарорларни сифат жиҳатидан яхшилашга қаратилган жараён. Молиявий менежментнинг назарий асосларига асосланган бошқарувга хорижий ёндашувнинг постулатларини кўриб чиқамиз.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси ни тасдиқлаш тўғрисида”ги №ПФ-60-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони. // Халқ сўзи, 2017 йил, 8 февраль.
3. Исламкулов А.Х., Тошматов Ш.А., Ражаббаев Ш.Р. ва б. Молиялаштиришнинг инновацион усуллари. Монография. “Молия” нашриёти, 2015. 10,52 б.т., 160 б.
4. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – 5-изд.М.: Финансы и статистика, 2019.- 639с.
5. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. Ника-Центр.- Киев: Эльга, 2017,- 448с.;
6. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995.-532с.
7. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. – 4-изд.М.: Экзамен, 2016.-448с.
8. Тошмуродова Б.Э. “Analysis And Directions Of Development Of The Practice Of Attracting Capital From The Financial Market Of Joint-Stock Companies. Evidence From Uzbekistan”. The American Journal of Applied sciences, 2020.12 – 136-143 p.
1. 9.Шохаъзамий Ш.Ш. Основы финансового инжиниринга. Т.: Iqtisod-moliya, 2005.
2. 10.Бутиков И.Л. Қимматли қоғозлар бозори. Дарслик-Т.: Консаудитинформ, 2001.
3. 11. Интернет сайтлари: www.stat.uz, www.lex.uz ва бошқалар.